

Strategi Menghadapi *Middle Income Trap*: Dampak Hilirisasi Mineral terhadap Pendapatan Negara Indonesia Era Joko Widodo

Diajeng Nurrahayu Prasetiani, Hannah Fadhilah Anindya W., & Adine Sainandira Yoshe

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

Abstrak. Indonesia menghabiskan tiga dekade terbelunggu sebagai kelas menengah ke bawah sejak tahun 1993 hingga akhirnya naik menjadi kelas menengah ke atas pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan keterdesakan Indonesia dalam menghadapi fenomena *middle income trap*. Dengan kekayaan alam sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor mineral, Indonesia pada periode pemerintahan Joko Widodo memanfaatkan kebijakan hilirisasi mineral sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan hilirisasi mineral tentu sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, Indonesia mengalami sejumlah tantangan dalam implementasinya sehingga diperlukan evaluasi kebijakan secara komprehensif dan keberlanjutan. Tim penulis akan menganalisis evaluasi dari implementasi kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan sumber data sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi mineral pada periode pemerintahan Joko Widodo telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan negara, akan tetapi, belum mampu sepenuhnya membawa Indonesia untuk keluar dari ancaman *middle income trap*.

KATA KUNCI

1. Hilirisasi mineral.
2. *Middle income trap*.
3. Pendapatan negara.
4. Pertumbuhan ekonomi.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi negara-negara di dunia umumnya dimulai dari status berpendapatan rendah, status berpendapatan menengah, hingga akhirnya mencapai status berpendapatan tinggi. Rangkaian tersebut merupakan urutan paling ideal bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, dalam realitanya, terdapat beberapa kasus dimana negara-negara stagnan dalam kelompok berpendapatan rendah dan kelompok berpendapatan menengah untuk jangka waktu yang lama. Bahkan, dalam beberapa kasus yang lain, negara-negara yang telah naik menjadi kelompok berpendapatan menengah dapat merosot kembali menjadi kelompok berpendapatan rendah (Felipe, 2012). Memahami bagaimana negara-negara menjalani urutan pembangunan ekonomi ini adalah pencarian tanpa akhir bagi para ekonom pembangunan, selain itu, selama

tiga setengah dekade terakhir, terdapat pembahasan penting yang muncul sebagai hasil dari pengamatan bahwa banyak dari negara-negara yang telah berhasil melewati batas pendapatan menengah “terjebak” dan belum mampu masuk ke dalam kelompok berpendapatan tinggi untuk waktu yang lama. Fenomena ini kemudian diklaim oleh beberapa penulis sebagai *middle income trap* (Felipe, 2012).

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terjerumus dalam kondisi *middle income trap*. Hal tersebut dikarenakan Indonesia dapat mencapai tingkat pendapatan per kapita tertentu, tetapi kemudian riskan menghadapi stagnasi dan sulit untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi. Sejak tahun 1999 sampai 2019 sebelum pandemi COVID-19, Indonesia menunjukkan keberhasilannya dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan sampai di bawah 10% (World Bank 2023). Hal tersebut dapat dilihat dari data BPS (2024) yang menyatakan bahwa penduduk miskin Indonesia per bulan Maret 2024 menjadi sebesar 25,22 juta orang yaitu sekitar 9,03% menurun 0,33% dari Maret 2023. Jika ditinjau dari klasifikasi yang disebutkan oleh Felipe (2012), bahwa sebuah negara dapat dikategorikan ke dalam middle-income trap jika butuh lebih dari 28 tahun untuk bergerak dari lower-middle-income ke upper-middle-income atau lebih dari 14 tahun untuk bergerak dari upper-middle-income ke kategori high-income. Pada tanggal 1 Juli 2020 World Bank telah meningkatkan status Indonesia menjadi 'upper-middle-income' dari status sebelumnya yaitu 'lower-middle-income' (Kemenkeu, 2020). Maka, dapat dikatakan bahwa Indonesia belum terjerumus ke dalam *middle income trap* dan masih memiliki kesempatan untuk melewati ancaman tersebut. Namun, untuk melakukan hal tersebut Indonesia perlu melakukan reformasi struktural yang luas, termasuk meningkatkan infrastruktur, meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, serta memaksimalkan pengolahan sumber daya alam.

Sumber daya mineral, seperti nikel, timah, tembaga, dan emas, kemudian dapat menjadi salah satu aspek yang menjanjikan bagi Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhannya ekonominya. Hal tersebut dikarenakan Indonesia memiliki cadangan mineral yang sangat besar dan penting secara global, khususnya nikel. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia (Agung, 2022). Maka dari itu, penulis beranggapan bahwa kebijakan hilirisasi mineral yang dapat meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor dapat menjadi faktor kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kemudian dapat membantu Indonesia keluar dari ancaman middle-income trap. Dalam satu dekade terakhir, kebijakan hilirisasi mineral juga telah menjadi salah satu fokus utama Joko Widodo untuk diversifikasi ekonomi melalui peningkatan daya saing industri global di pasar global (Ika, 2017).

Sebagai salah satu instrumen fiskal yang penting untuk meningkatkan pendapatan negara, hilirisasi mineral memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Ika, 2017). Contoh kesuksesan strategi ini dapat dilihat pada Chile dan Australia. Chile, sebagai produsen tembaga terbesar di dunia, berhasil meningkatkan nilai tambah dengan mengeksport katoda tembaga olahan, yang didukung oleh investasi teknologi dan kebijakan berkelanjutan (Cacciuttolo, 2022). Sementara itu, Australia berhasil dalam hilirisasi bijih besi dan bauksit, memproduksi baja dan alumina melalui pemberian insentif fiskal dan menarik investasi asing, sehingga mendorong peningkatan PDB dan pendapatan negara (Östensson, 2017). Keberhasilan kedua negara tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi dapat memperkuat struktur industri dan berperan penting dalam membantu negara keluar dari jebakan pendapatan menengah. Di Indonesia, penguatan struktur industri nasional diterapkan melalui regulasi dan insentif yang bertujuan mendorong investasi di sektor manufaktur dan pengolahan. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kebijakan

hilirisasi mineral pada era pemerintahan Joko Widodo dapat berkontribusi pada upaya Indonesia melepaskan diri dari *middle income trap*, dengan fokus pada implementasi kebijakan, tantangan, dan dampak yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah penelitian, **bagaimana implementasi kebijakan hilirisasi mineral dalam satu dekade terakhir dapat membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman *middle income trap* melalui peningkatan pendapatan negara?**

Meskipun kebijakan hilirisasi pada masa pemerintahan Joko Widodo telah menjadi fokus tujuan dalam upaya peningkatan perekonomian Indonesia, terdapat sejumlah celah penelitian yang perlu dielaborasi serta eksplorasi lebih mendalam untuk memahami dampak dan efektivitasnya pada bidang tertentu secara komprehensif. Salah satu celah utama yang dapat ditemukan adalah kurangnya analisis yang mendalam mengenai dampak spesifik dari hilirisasi sektor-sektor tertentu terutama pada sektor mineral serta kontribusinya dalam mengatasi *middle income trap*. Selain itu, terdapat kekurangan ketersediaan data empiris yang menghubungkan secara langsung antara kebijakan hilirisasi dengan *middle income trap* Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian terdahulu berfokus pada aspek makro ekonomi dan kebijakan umum tanpa secara komprehensif mengevaluasi kebijakan tersebut dalam signifikansinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tim penulis bertujuan untuk mengisi celah-celah tersebut dengan melakukan analisis secara komprehensif lebih lanjut mengenai dampak kebijakan hilirisasi mineral terhadap pertumbuhan ekonomi serta mengevaluasi keberhasilan kebijakan hilirisasi dalam mendukung Indonesia untuk keluar dari *middle income trap* pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Penulis meninjau artikel yang ditulis oleh Syahrir Ika dan dirilis pada tahun 2017, berjudul Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara. Artikel ini menganalisis secara kritis urgensi, implementasi, dan tantangan kebijakan hilirisasi mineral yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak era Susilo Bambang Yudhoyono hingga periode awal Joko Widodo berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009. Kebijakan hilirisasi mineral pada saat itu dinilai belum efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dan memerlukan beberapa reformasi kebijakan. Pada akhirnya, Ika (2017) merekomendasikan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Rekomendasinya akan dibahas lebih lanjut pada bagian rekomendasi dari penelitian ini.

Dengan dituliskannya penelitian ini, tim penulis berharap dapat berkontribusi dalam menganalisis secara kritis dan mengevaluasi kebijakan hilirisasi mineral sebagai salah satu upaya Indonesia melepaskan diri dari *middle income trap* yang telah diterapkan oleh Joko Widodo selama 10 tahun kepemimpinannya. Tim penulis mengapresiasi peningkatan pendapatan negara sebagai dampak dari kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan di Indonesia, sekaligus menyoroti hal-hal yang masih menjadi hambatan dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian secara komprehensif menganalisis kerangka kebijakan, implementasi, tantangan, dan dampak hilirisasi mineral di Indonesia terhadap upaya melepaskan diri dari *middle income trap*. Tim penulis juga memberikan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan hilirisasi mineral. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penelitian ini menjadi kontribusi penting untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia beserta evaluasi implementasinya sebagai salah satu upaya Indonesia keluar dari *middle income trap*.

Kebijakan hilirisasi mineral menjadi salah satu fokus dan strategi utama yang diterapkan oleh Joko Widodo selama masa pemerintahannya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian

Indonesia. Melalui peningkatan penambahan nilai tambah melalui diversifikasi ekonomi, hilirisasi mineral dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Argumen utama tim penulis pada penelitian ini adalah bahwa kebijakan hilirisasi mineral, khususnya pada pemerintahan Joko Widodo, dapat berkontribusi pada upaya Indonesia untuk keluar dari *middle income trap*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi lebih lanjut implementasi kebijakan hilirisasi mineral pada era Joko Widodo serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah: Pertama, menguraikan fenomena *middle income trap* yang menimpa negara-negara kelas menengah termasuk Indonesia. Kedua, mendeskripsikan implementasi kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia, baik progress, tantangan, maupun dampaknya. Ketiga, memberikan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan hilirisasi mineral sehingga dapat menjadi manfaat bagi pemerintahan mendatang dalam mewujudkan misi kebijakan hilirisasi mineral itu sendiri.

2. Kerangka Analisis

Pertumbuhan Ekonomi sebagai Jalan Keluar *Middle Income Trap*

Middle income trap merupakan fenomena di mana suatu negara telah mencapai tingkat pendapatan menengah namun kesulitan untuk melanjutkan pertumbuhannya menuju kategori negara berpendapatan tinggi. Tinjauan literatur mengenai *middle income trap* sering mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada kesulitan ini. Menurut Gill dan Kharas (2007), negara-negara dalam perangkap ini seringkali terjebak pada model pertumbuhan berbasis industri yang kurang inovatif dan tidak mampu beralih ke sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Penelitian oleh Agenor dan Canuto (2012) juga menyoroti bahwa keterbatasan dalam sistem pendidikan, infrastruktur, dan kualitas institusi seringkali menghambat kemampuan negara-negara tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing global. Selain itu, studi oleh Felipe (2012) menunjukkan bahwa ketergantungan pada ekspor barang-barang dengan nilai tambah rendah dan kegagalan dalam mendorong inovasi serta investasi dalam teknologi seringkali membatasi potensi pertumbuhan jangka panjang. Literatur juga menekankan perlunya reformasi struktural dan kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas inovasi dan keterampilan tenaga kerja untuk mengatasi *middle income trap*. Dengan pendekatan yang tepat dalam kebijakan ekonomi, investasi, dan reformasi institusi, negara-negara dapat meningkatkan peluang untuk melampaui perangkap pendapatan menengah dan mencapai status ekonomi yang lebih tinggi.

Revenue Category	GDP per capita
Low Income	USD 1.035
Lower Middle Income	USD 1.036 – USD 4,045
Upper Middle Income	USD 4,046 – USD 12,535
High Income	> USD 12,535

Tabel 1. Kategori pendapatan berdasar PDB per kapita.
Sumber: World Bank

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu solusi utama untuk keluar dari *middle income trap* dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan inovasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Felipe (2012), negara yang berhasil melewati jebakan pendapatan menengah umumnya fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi, serta penguatan sektor manufaktur dan industri berbasis nilai tambah tinggi. Selain itu, reformasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan dukungan terhadap pengembangan sektor-sektor strategis juga berperan penting. Misalnya, peningkatan infrastruktur, akses pendidikan yang lebih baik, serta inovasi dalam teknologi menjadi faktor kunci untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mendorong peningkatan pendapatan tetapi juga menciptakan landasan yang kuat untuk mencegah stagnasi ekonomi dan mempercepat transisi ke negara berpendapatan tinggi.

Hilirisasi Mineral sebagai Cara untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi

Hilirisasi adalah proses pengembangan industri pengolahan di hilir yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk sumber daya alam sebelum dijual ke pasar. Literasi mengenai hilirisasi sering menyoroti pentingnya langkah ini dalam strategi pembangunan ekonomi, khususnya bagi negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Studi oleh Baldwin (2013) menunjukkan bahwa hilirisasi dapat memajukan keberlanjutan ekonomi, sebab mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mendorong diversifikasi ekonomi. Proses ini juga meningkatkan pendapatan negara melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Menurut Soliev dan Ganiev (2021), faktor-faktor ini secara langsung dan tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, hilirisasi juga membawa dampak terhadap pertumbuhan produktivitas suatu negara, dan seperti yang disampaikan oleh Kim et al (2016), produktivitas memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Industri mineral di Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi negara, mengingat kekayaan sumber daya mineral yang melimpah dan kontribusinya terhadap pendapatan ekspor. Literatur mengenai industri mineral di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi yang amat besar. Penelitian oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu produsen utama mineral seperti batu bara, nikel, tembaga, dan emas. Industri ini menyumbang secara signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja, serta merupakan sumber utama pendapatan negara dari sektor ekstraktif. Namun, studi juga mencatat berbagai isu yang dihadapi industri mineral, salah satunya tantangan dalam penerapan kebijakan yang berkelanjutan. Penelitian oleh Zein (2023) menyoroti perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi dalam sektor ini, serta untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya mineral dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan industri mineral di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada prinsip keberlanjutan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi. Hilirisasi menjadi jawaban yang tepat untuk sektor mineral ini, dan hilirisasi mineral secara keseluruhan menjadi salah satu jawaban yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi.

3. Metode Penelitian

Tim penulis menerapkan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan

hilirisasi mineral di Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo dan hubungannya dengan upaya mengatasi *middle income trap*. Penelitian berbasis pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang secara menyeluruh dan deskriptif berusaha untuk memahami apa yang dialami oleh subjek (Moleong, 2017). Penekanan dilakukan pada kualitas penelitian yang didapat melalui data-data yang telah dikumpulkan. Sedangkan Bogdan & Biklen (1992) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah langkah penelitian deskriptif yang melahirkan data berupa tulisan, ucapan, maupun perilaku yang sedang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pandangan dari sudut pandang partisipan yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial yang ada.

Data yang digunakan dalam artikel penelitian didapat melalui sumber sekunder. Sugiyono (2016) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang sumbernya tidak diterima langsung oleh pengumpul data dan bersifat data pelengkap karena berfungsi untuk melengkapi data yang diperlukan oleh data primer. Data sekunder dalam artikel penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber, seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, buku, dan berita yang kredibel. Data diperoleh secara daring dengan mengakses melalui sejumlah situs jurnal. Data yang diambil kemudian digunakan untuk melengkapi dan memperkuat argumen penulis serta mengelaborasi lebih lanjut mengenai kebijakan hilirisasi mineral pada pemerintahan Joko Widodo.

4. Pembahasan

Kebijakan Hilirisasi Mineral pada Pemerintahan Joko Widodo

Hilirisasi merupakan sebuah strategi dalam mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor (Blonigen, 2017). Dengan melibatkan proses pengolahan sumber daya alam, hilirisasi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah, yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor dalam hilirisasi yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo adalah hilirisasi mineral. Ketersediaan sumber daya cadangan mineral di Indonesia yang cukup berlimpah merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan struktur industri nasional serta memiliki peran yang strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional.

Peresmian UU Minerba, yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan salah satu langkah awal sebuah komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan hilirisasi mineral. Komitmen ini pada era Joko Widodo diperkuat dengan pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 mengenai sejumlah regulasi yang ditetapkan untuk memperluas hilirisasi mineral dengan meningkatkan nilai tambah mineral melalui pertambangan. Peraturan ini menyoroti bagaimana penekanan nilai tambah diwajibkan bagi setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk dapat melakukan pembangunan smelter. Pembangunan smelter ini menjadi upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional Indonesia. Selain itu, UU No. 3 Tahun 2020 juga memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah pusat dalam pengelolaan izin tambang, yang sebelumnya lebih banyak berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan jenis komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral strategis yang mulai berlaku sejak 1 April 2024 dan disahkan melalui Kepmen ESDM No. 69 Tahun 2024. Keputusan ini berisi daftar bahan baku mineral yang memiliki nilai-nilai lebih sehingga digolongkan sebagai mineral strategis.

Klasifikasi mineral strategis menjadi acuan bagi regulasi komoditas mineral merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan daya saing industri mineral dalam negeri di kancah internasional sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Melansir rangkuman dari Indonesia Legal Brief (ILB) terkait ketentuan tersebut, terdapat juga larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang memicu kontroversi masyarakat internasional. Bahkan, Uni Eropa menganggap bahwa kebijakan ini merusak prinsip pasar bebas.

Sebagaimana disampaikan oleh Menko Perekonomian, untuk meningkatkan daya saing industri mineral dalam negeri, optimalisasi hilirisasi mineral menjadi langkah utama. Salah satu poin penting dalam Kepmen ESDM 69/2024 adalah penetapan target dan tenggat waktu yang lebih ketat bagi perusahaan untuk membangun smelter dan fasilitas pengolahan lainnya, serta memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini, termasuk pencabutan izin operasi. Melalui undang-undang ini, pemerintah berharap dapat memastikan keberlanjutan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah produk tambang, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Namun, implementasi UU ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan teknologi yang memadai untuk mendukung proses hilirisasi mineral.

Implementasi dan Tantangan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama dalam bentuk bahan mentah seperti nikel, bauksit, dan timah. Maka dari itu Indonesia telah lama menjadi pemasok utama komoditas tersebut di pasar global, namun, ketergantungan pada ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah tersebut justru kemudian menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya potensi ekonomi jangka panjang. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014 kemudian membuat kebijakan pengelolaan mineral di Indonesia melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Ika, 2017). Misi utama terbitnya undang-undang ini adalah mendorong terjadinya peralihan (shifting) pengelolaan mineral, yaitu dari hulu ke hilir. Salah satu langkah krusial dalam kebijakan hilirisasi mineral tersebut adalah pemberlakuan larangan ekspor bahan mentah. Kebijakan ini diberlakukan guna mendorong investasi di sektor pengolahan dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga produk-produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Berkenaan dengan itu pada masa Joko Widodo, pemerintah kemudian melakukan penyempurnaan pada kebijakan hilirisasi mineral tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk mendukung implementasi dari kebijakan tersebut, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal kepada para investor di sektor hilirisasi mineral. Insentif tersebut mencakup pengurangan pajak, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur yang diperlukan. Dengan adanya insentif tersebut, diharapkan akan ada percepatan dalam pembangunan industri hilir, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Misalnya, untuk melanjutkan pembangunan proyek smelter, pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak penghasilan kepada Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH). Insentif ini memberikan kontribusi penghematan tahunan sekitar Rp 64,3 miliar selama enam tahun (Ika, 2017).

Pemerintah juga turut berfokus pada pengembangan pusat riset dan teknologi untuk mendukung pengembangan industri hilirisasi. Dengan dukungan riset yang kuat, dipercaya

bahwa Indonesia dapat menghasilkan produk olahan yang berkualitas tinggi dan kompetitif di pasar internasional. Dalam upaya mempercepat pengembangan teknologi dan meningkatkan daya saing industri, kerjasama dengan negara lain juga menjadi strategi penting dalam kebijakan hilirisasi. Sebagai contohnya Indonesia juga turut menjalin kerjasama dengan negara-negara maju seperti Cina untuk melakukan transfer teknologi dan investasi dalam sektor hilirisasi mineral, Investasi Cina di industri smelter Indonesia kemudian telah menjadi peran penting dalam pembangunan ekonomi kedua negara (Agung & Adi, 2022). Selain itu, peraturan upaya transfer teknologi juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) D, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perusahaan penanam modal khususnya PMA wajib untuk melakukan upaya alih teknologi atau transfer teknologi apabila akan melakukan penanaman modal di Indonesia.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan hilirisasi di Indonesia merupakan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah produk, tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, investasi yang kuat, riset dan teknologi yang maju, serta kerjasama internasional yang efektif, Indonesia dipercaya memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri pengolahan global. Namun, meskipun kebijakan ini menjanjikan berbagai manfaat ekonomi, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan tersebut. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan teknologi, Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kemampuan teknologi dalam mengolah bahan mentah menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi masih perlu ditingkatkan. Maka dari itu keputusan diwajibkannya membangun smelter bagi para pemilik Industri mineral yang diatur oleh UU No. 4 tahun 2009 dirasa sudah sangat tepat, namun dikarenakan keterbatasan modal, pembangunan smelter masih banyak yang sedang berjalan dalam proses.

Selain teknologi, ketersediaan tenaga kerja terampil juga menjadi tantangan signifikan. Dengan berkembangnya industri pengolahan, permintaan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus di bidang teknologi dan manufaktur juga akan semakin meningkat. Namun, Indonesia sendiri masih menghadapi kekurangan pasokan tenaga kerja terampil, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian tinggi, sebagaimana data yang tertera pada tabel 2. Hal tersebut kemudian dapat menghambat laju pertumbuhan industri hilirisasi dan mengurangi efisiensi serta kualitas produk yang akan dihasilkan.

Pendidikan tertinggi Ditamatkan Tenaga Kerja	[SAKERNAS] Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi (Persen)								
	Laki - Laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SD ke Bawah	42,34	39,91	44,85	41,44	41,92	43,78	42,02	40,63	44,48
SMP	16,50	17,72	13,88	19,90	17,10	15,74	17,69	17,50	14,52
SMA/ SMK	36,61	37,62	35,10	25,68	28,64	23,17	32,77	34,40	31,00
Diploma I/II/III	2,04	2,13	0,62	5,02	4,12	4,42	3,09	2,84	1,92
Universitas /DIV	2,51	2,63	5,56	7,96	8,22	12,89	4,43	4,65	8,08
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

[SAKERNAS] Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi

Tabel 2. Persentase Angkatan Kerja.

Sumber: SAKERNAS.

Tantangan lain dalam pengembangan industri hilirisasi adalah perlindungan lingkungan. Proses pengolahan bahan mentah sering kali berisiko menimbulkan polusi dan kerusakan

ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, diperlukan regulasi yang ketat serta penerapan teknologi ramah lingkungan guna memastikan bahwa pengembangan industri hilirisasi tidak merusak lingkungan dan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebagai contoh, Indonesia pernah mengalami kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Dalam kasus ini, pengolahan nikel yang tidak dilakukan dengan pengawasan ketat menyebabkan pencemaran air dan tanah di sekitar wilayah tambang. Kejadian ini menunjukkan pentingnya regulasi yang lebih tegas dan penerapan teknologi yang lebih baik untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang telah disebutkan, pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat. Investasi dalam pengembangan teknologi, pelatihan tenaga kerja, serta penerapan regulasi yang tepat dalam perlindungan lingkungan merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dampak Hilirisasi Mineral terhadap Ekonomi Negara dan Lokal

Dampak kebijakan hilirisasi mineral terhadap penerimaan negara dapat kita lihat sejak diberlakukannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang merupakan bagian dari hilirisasi nikel. Indonesia memiliki jumlah logam nikel sebesar 143 juta ton dan cadangan logam nikel sebesar 49 juta ton. Dari total nikel sebesar itu, United States Geological Survey (USGS) mengatakan bahwa cadangan nikel di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021). Deputi kementerian Marves Firman Hidayat mengatakan bahwa nilai dari ekspor nikel dan turunannya yang telah dihilirisasi meningkat 6,6 kali lipat jika dibandingkan dengan ekspor dalam bentuk mentahnya (Biro Komunikasi, 2023). Sejak diberlakukannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2020, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor Mineral dan Batubara mengalami peningkatan yang signifikan selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 2x -5x lipat (Ashar et al., 2024). Puncaknya, pada tahun 2022, tercantum dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, realisasi PNBP dari Pertambangan Mineral dan Batubara mencapai Rp 183.35 triliun, ini merupakan 180% dari target awal yaitu 101.84 triliun.

Tahun	Realisasi PNBP Minerba
2019	Rp 44.93 triliun
2020	Rp 34.64 triliun
2021	Rp 75.44 triliun
2022	Rp 183.35 triliun
2023	Rp 172.96 triliun

Tabel 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Mineral dan Batubara 2019—2023.
Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2019—2023.

Penerapan kebijakan hilirisasi mineral juga dinilai berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Akhmadi, 2024). Hal ini dibuktikan dengan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara, yang merupakan dua provinsi penghasil tambang di Indonesia. Pada Provinsi Sulawesi Tengah, laju pertumbuhan

ekonomi yang didorong operasi tambang dan pengolahan nikel secara hilirisasi nampak meningkat bersamaan dengan laju pertumbuhan penduduk miskin yang mengalami penurunan signifikan. Sementara pertumbuhan ekonomi yang ada di Maluku Utara sempat melambat pada tahun 2019-2020 dengan adanya wacana kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah, sebelum kemudian melejit di tahun-tahun berikutnya, diikuti dengan pertumbuhan penduduk miskin yang terus mengalami penurunan yang sangat signifikan (Akhmadi, 2024).

Gambar 1. Laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk miskin di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Perbandingan Kebijakan Hilirisasi Mineral dengan Australia

Pemilihan Australia sebagai perbandingan dalam studi ini didasarkan pada kesamaan karakteristik sebagai negara kaya sumber daya alam serta pengalaman panjang Australia dalam pengelolaan dan hilirisasi mineral. Perbandingan ini penting karena Australia dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil menjalankan kebijakan hilirisasi secara efektif, terutama dalam sektor pertambangan dan pengolahan bijih besi serta aluminium. Keberhasilan ini dapat menjadi tolok ukur bagi Indonesia yang masih dalam tahap pengembangan kebijakan hilirisasi mineral, terutama dalam konteks menghadapi tantangan middle-income trap dan membangun kemandirian industri. Keberhasilan ini dibuktikan melalui sejumlah 81 proyek mineral utama yang bernilai mulai dari \$30 miliar hingga \$42 miliar (DISR, 2023). Menurut Geoscience Australia (2021), Australia memproduksi 53% dari lithium dan 23% sumber daya nikel di dunia. Dibandingkan dengan negara kaya sumber daya lainnya seperti Kanada dan Finlandia, Australia merupakan negara paling progresif dalam mengembangkan ekonomi melalui hilirisasi mineral (Shi, 2023). Hilirisasi mineral di Australia tidak hanya berfokus pada industri lokal, akan tetapi juga secara masif memperluas pembangunan manufaktur terutama dalam sektor industri baja agar dapat bersaing secara global. Berbeda dengan Indonesia yang fokus utamanya adalah memperkuat perekonomian industri lokal melalui larangan ekspor.

Keberhasilan hilirisasi mineral di Australia dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu didorong oleh kebijakan yang mendukung investasi dalam pengolahan mineral. Australia merilis strategi nasional pada 2023 yang berisi pendanaan umum untuk mengeksplorasi sumber daya alam dengan menyumbang sebanyak \$6,6 miliar (Sinclair, 2024). Pendanaan ini juga diikuti oleh sejumlah cendekiawan dan ilmuwan yang turut berkontribusi dalam investasi hilirisasi mineral di Australia. Pendekatan yang berorientasi pasar ini menawarkan keuntungan sejumlah keuntungan bagi perusahaan serta investor melalui kebijakan pajak dan insentif stabilitas regulasi. Sedangkan kebijakan hilirisasi mineral Indonesia diatur ketat melalui peraturan UU No. 3 Tahun 2020 yang berfokus pada larangan ekspor mineral tertentu agar dapat

melindungi industri mineral dalam negeri.

Pembangunan smelter menjadi kebijakan hilirisasi mineral yang dilakukan oleh pemerintah Australia maupun Indonesia. Bahkan, Indonesia telah mewajibkan untuk membangun smelter yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara. Sedangkan Australia mengembangkan sejumlah teknologi pengelolaan mineral yang canggih serta didukung oleh pembangunan masif infrastruktur yang mendukung industri pertambangan. Proyek hilirisasi di Australia tidak hanya fokus pada peningkatan nilai tambah tetapi juga pada keberlanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Australia berorientasi pada pengembangan industri yang ramah lingkungan dan inovatif, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, Australia telah berhasil dalam menerapkan kebijakan hilirisasi mineral secara efektif dan keberlanjutan. Berbeda dengan Indonesia yang meskipun sudah mulai mendapat dana dari investor, masih berada dalam tahap pengembangan untuk dapat mencapai keberhasilan yang serpa. Keberhasilan hilirisasi mineral Australia dapat membantu Indonesia untuk menyempurnakan kebijakan sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan Australia, terutama di sektor pertambangan dan pengolahan bijih besi serta aluminium, memberikan gambaran yang relevan bagi Indonesia, yang masih berupaya mengembangkan kebijakan hilirisasi. Dengan menghadapi tantangan seperti *middle-income trap* dan kebutuhan untuk membangun kemandirian industri, Indonesia dapat belajar dari strategi Australia dalam mengoptimalkan potensi mineralnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Saran dan Rekomendasi

Kebijakan hilirisasi mineral telah menjadi strategi bagi Indonesia untuk menciptakan peluang besar keluar dari *middle income trap*. Untuk menangani tantangan-tantangan yang dihadapinya, Ika (2017) merekomendasikan beberapa langkah kepada pemerintah Indonesia. Pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 4/2009 ketimbang menetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah yang terbukti tidak efektif menyelesaikan masalah. Kedua, mendorong upaya-upaya untuk mengintegrasikan industri hilir sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan negara. Ketiga, mendukung aliansi strategis antar badan usaha negara supaya bertindak sebagai pelopor hilir. Penulis berargumen bahwa sebagian dari rekomendasi ini kini tak lagi relevan, sebab Undang-Undang Nomor 4/2009 sendiri telah direvisi pada 10 Juni 2020 dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan penulis setuju bahwa rekomendasi kedua dan ketiga kini masih perlu untuk dioptimalkan agar fungsi hilir lebih optimal dan berkesinambungan.

Selain memperkuat kedua upaya tersebut, penulis juga menyarankan beberapa langkah-langkah strategis lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan hilirisasi mineral. Pertama, peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mendorong diversifikasi produk hilirisasi mineral melalui peningkatan nilai tambah produk mineral. Ketersediaan teknologi yang memadai juga memungkinkan bagi Indonesia untuk membangun smelter lebih banyak lagi dengan proses pengolahan yang lebih efektif sebagai upaya untuk mengurangi ekspor Indonesia terhadap bahan mentah mineral. Kepmen ESDM (2024) sebagai landasan acuan kebijakan hilirisasi mineral terbaru juga menekankan pada pengembangan teknologi agar dapat mendominasi sumber daya melalui pengendalian pasar global. Kebijakan ini dapat diimplementasikan salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) atau AI untuk dapat mengoptimalkan proses produksi mineral secara lebih efisien.

Selain itu, teknologi bioteknologi juga dapat diterapkan sehingga proses pengolahan hilirisasi mineral lebih ramah lingkungan dan berprinsip pembangunan berkelanjutan.

Kedua, mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang telah ada dengan menyederhanakan regulasi terkait investasi dalam hilirisasi mineral. Salah satu tantangan yang menghambat investasi dan memperlambat proses hilirisasi adalah regulasi yang cenderung rumit dan berbelit-belit. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi perlu dilakukan sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan hilirisasi mineral di Indonesia dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penyederhanaan terhadap regulasi hilirisasi mineral dapat dilakukan dengan menerapkan standarisasi prosedur yang seragam terhadap seluruh pelaku usaha. Pemerintah dapat memberi sejumlah keuntungan bagi investor dengan menciptakan sistem investasi yang kondusif melalui insentif fiskal dan nonfiskal agar pelaksanaan investasi tersebut dapat tumbuh dengan baik dalam jangka waktu yang panjang (KADIN Indonesia, 2024). Hal ini sejalan dengan tujuan optimalisasi hilirisasi mineral yang ditulis dalam Kepmen ESDM No. 69 Tahun 2024, yaitu memberikan insentif dalam bentuk tax holiday, tax allowance, serta dukungan infrastruktur terhadap pembangunan smelter.

Ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil dengan mempermudah akses angkatan kerja terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa diperlukan langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja. Beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hal ini, seperti yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bahwa terdapat sembilan lompatan yang telah diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yakni, transformasi balai latihan kerja, linked and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi (Kementerian Sekretariat Negara, 2022). Menurut penulis, terobosan tersebut merupakan langkah cemerlang untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil produksi dari kebijakan hilirisasi, sehingga, penulis merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera menyempurnakan implementasinya, mempermudah aksesibilitasnya bagi angkatan kerja, dan mempertahankan kebijakan ini untuk tahun-tahun yang akan datang.

Keempat, pemerintah dirasa perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi mineral ilegal serta memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial di sektor pertambangan. Contoh nyata dari kurangnya pengawasan dan penegakan hukum ini tergambar dari kasus tambang nikel di Sulawesi yang seringkali beroperasi tanpa izin yang sah atau melanggar batas-batas konsesi yang ditetapkan, dilansir dari BBC News Indonesia (2023), Prof. Irwandy selaku staf khusus menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batubara, juga menyatakan kesetujuannya bahwa kontrol terhadap tambang ilegal harus lebih ditegaskan. Hal tersebut dikarenakan, aktivitas penambangan ilegal ini kemudian tidak hanya akan merugikan lingkungan dengan menyebabkan deforestasi dan pencemaran air, tetapi juga dapat mengurangi potensi pendapatan negara dari sektor pertambangan karena hasilnya tidak tercatat secara resmi dan pajak tidak dibayarkan. Maka dari itu, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menghindari situasi di mana sumber daya alam Indonesia dieksploitasi tanpa memberikan manfaat maksimal bagi negara. Hal ini tentu saja juga berdampak pada posisi Indonesia yang ingin membebaskan diri dari ancaman *middle income trap*, di mana pendapatan negara dari sektor mineral harus dimaksimalkan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan diversifikasi industri. Jika eksploitasi mineral dibiarkan tanpa kontrol, maka potensi pertumbuhan jangka panjang Indonesia akan terhambat, membuat negara semakin sulit keluar dari *middle income trap*.

5. Kesimpulan

Artikel penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi mineral pada masa periode kepemimpinan Joko Widodo mampu meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan negara, tetapi belum sepenuhnya berhasil membawa Indonesia untuk keluar dari *middle income trap*. Keberhasilan hilirisasi mineral dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dibuktikan dengan meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sub sektor Mineral dan Batubara sebanyak dua hingga lima kali lipat secara signifikan selama tiga tahun berturut turut (Ashar et al., 2024). Bahkan, penerimaan PNBP dari Pertambangan Mineral dan Batubara naik hingga 180% dari target awal menjadi sebanyak Rp. 183.35 triliun. Peningkatan PNBP menunjukkan bahwa hilirisasi mineral merupakan kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Namun, belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil untuk membawa Indonesia terhindar dari ancaman middle-income trap karena implementasi dari kebijakan hilirisasi mineral masih dihadapkan oleh beberapa tantangan yang dapat menghambat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tantangan dalam implementasi kebijakan hilirisasi mineral memengaruhi keberhasilannya dalam meningkatkan pendapatan negara. Utamanya, Indonesia dihadapi oleh tantangan dalam menyempurnakan sejumlah regulasi dalam kebijakan hilirisasi. Keterbatasan teknologi menjadi penghambat dalam mengolah bahan mentah menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi. Meskipun regulasi mengenai kewajiban pembangunan smelter telah disahkan, implementasinya kurang maksimal karena adanya keterbatasan modal bagi para pemilik industri mineral. Indonesia juga menghadapi kekurangan pasokan tenaga kerja terampil dengan keahlian tinggi khususnya dalam bidang teknologi dan manufaktur yang permintaan akan tenaga kerjanya meningkat. Oleh karena itu, tim penulis memberikan beberapa poin rekomendasi yang dapat diimplementasikan.

Menurut tim penulis, kebijakan hilirisasi mineral masih perlu ditinjau kembali sebagai visi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing global Indonesia dan dapat meningkatkan upaya Indonesia untuk keluar dari *middle income trap*. Maka dari itu, penulis merekomendasikan penyempurnaan regulasi hilirisasi mineral untuk mendukung peningkatan investasi dan pengembangan teknologi, termasuk diversifikasi produk hilirisasi seperti bioteknologi. Rekomendasi tersebut mencakup penyederhanaan regulasi dan penerapan standarisasi, yang dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha. Selain itu, penulis menyarankan adanya peningkatan keterampilan pekerja melalui pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah, guna mendukung hilirisasi sektor mineral. Dengan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif, kebijakan hilirisasi mineral diharapkan mampu meningkatkan daya saing global Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara untuk keluar dari *middle income trap*.

6. Bibliografi

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American economic review*, 91(5), 1369-1401. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7771/w7771.pdf.

- Akhmadi, Fauzan. (2024). Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. HATTA: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, 2(1).
- Agénor, P. R., & Canuto, O. (2012). Middle-income growth traps. World Bank policy research working paper, (6210).
- Agung, M., & Adi, E. A. W. (2022). Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(2).
- Ashar, B., Pratama, Hendri., Hidayat, Rayhan., & Nurcahaya, W. (2024). Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel Terhadap Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Minerba). Journal of Law, Administration, and Social Science, 4(5).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2024). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Baldwin, R. (2013). Trade and industrialization after globalization's second unbundling: How building and joining a supply chain are different and why it matters. In *Globalization in an age of crisis: Multilateral economic cooperation in the twenty-first century* (pp. 165-212). University of Chicago Press.
- BBC News Indonesia. (2023). Lingkungan di Sulawesi Tenggara Terancam Limbah Tambang Nikel. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c870n03351xo> (diakses pada 10 Agustus 2024)
- Biro Komunikasi. (2023, 2 Oktober). Hilirisasi Nikel sebagai Langkah Awal Transformasi dan Akselerasi Perekonomian Indonesia. <https://Maritim.Go.Id/Detail/Hilirisasi-Nikel-Sebagai-Langkah-Awal-Transformasi-Dan-Akselerasi-Perekonomian-Indonesia>
- Blonigen, Brush A. (2016). Industrial Policy and Downstream Export Performance. *The Economic Journal*, 126 (595). <https://doi.org/10.1111/eoj.12223>
- Bogdan, Robert C., & Biklen Kopp. Sari. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston London: Allyn and Bacon.
- Cacciuttolo, C., & Atencio, E. (2022). Past, present, and future of copper mine tailings governance in Chile (1905–2022): A review in one of the leading mining countries in the world. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20), 13060.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2021). *Grand Strategy Mineral dan Batubara*.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2019). *Laporan Kinerja 2019. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-minerba-2019.pdf>
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2020). *Laporan Kinerja 2020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara*. https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20220531113438.pdf
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2021). *Laporan Kinerja 2021. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara*. https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20210707144708.pdf
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2022). *Laporan Kinerja 2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara*. <https://www.minerba.esdm.go.id/pdf/267-Lakin%202022>
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2023). *Laporan Kinerja 2023. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara*. https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20240418163406.pdf
- Felipe, J., Abdon, A., & Kumar, U. (2012). Tracking the middle-income trap: What is it, who is in it, and why?. *Levy Economics Institute, Working Paper*, (715). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2049330
- Gill, I. S., Kharas, H. J., & Bhattasali, D. (2007). *An East Asian renaissance: Ideas for economic growth*. World

Bank Publications.

- Ika, Syahrir. (2017). Kebijakan Hilirisasi Mineral: Policy Reform untuk Meningkatkan Penerimaan Negara. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 1(01). <https://doi.org/10.31685/kek.v1i1.259>
- Kadin Indonesia (2024). 22 Mineral Strategis Ditetapkan: Poin Penting Implikasi Hilirisasi Mineral. Analisis Kebijakan Ekonomi. <https://kadin.id/analisa/22-mineral-strategis-ditetapkan-poin-penting-implikasi-hilirisasi-mineral/>
- Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia (2020). World Bank: Indonesia is Now Upper Middle Country. <https://setkab.go.id/en/world-bank-indonesia-is-now-upper-middle-country/>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2022). Tenaga Kerja Terampil, Kunci Penggerak Industri Potensial dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. <https://www.setneg.go.id/baca/index/tenaga-kerja-terampil-kunci-penggerak-industri-potensial-dan-pertumbuhan-ekonomi-berkualitas>
- Kim et al. (2016). Productivity as the Key to Economic Growth and Development. Research & Policy Briefs From the World Bank Malaysia Hub. <https://documents1.worldbank.org/curated/zh/314741472533203058/pdf/108092-BRI-Policy-3.pdf>
- Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of monetary economics*, 22(1), 3-42.
- Meoleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Östensson, O., & Löf, A. (2017). Downstream activities: The possibilities and the realities (No. 2017/113). WIDER Working Paper.
- Romer, P.M., (1990). Human Capital And Growth: Theory and Evidence. *Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy*, 32, 251–286.
- Rugadya, M. A. (2020). Land tenure as a cause of tensions and driver of conflict among mining communities in Karamoja, Uganda: Is secure property rights a solution?. *Land Use Policy*, 94, 104495.
- Sinclair, Lian., & Coe, Neil. (2024). Critical mineral strategies in Australia: Industrial upgrading without environmental or social upgrading. *Resource Policy*, Vol. 91. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104860>
- Soliyev & Buliev. (2021). KEY FACTORS INFLUENCING ECONOMIC DEVELOPMENT. *European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS)*, 2(3), 12-16.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2023). Bank di Dunia Indonesia. <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>
- Wright, G., & Czelusta, J. (2004). Why economies slow: the myth of the resource curse. *Challenge*, 47(2), 6-38.
- Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.